

	Name/Title	Citations (Author)	Year	Abstract [max. 100 words]	URL
Komplexný rámec digitálnej bezpečnosti					
Iniciatívy EÚ pre digitálnu bezpečnosť					
Prehľad kľúčových inštitúcií EÚ a politik pre online bezpečnosť	Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025	Vláda v Slovenskej republike	2021	Dňa 7. januára 2021 bola vládou schválená v Slovenskej republike Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len "Národná stratégia") , ktorá zakotvila smerovanie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v oblasti kybernetickej bezpečnosti.	Link
	Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025	Vláda v Slovenskej republike	2021	Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len "Akčný plán"), ktorý tieto úlohy definuje, určuje zodpovedné subjekty a takisto aj časové horizonty pre jednotlivé úlohy.	Link
Najnovšie nariadenia a smernice EÚ o digitálnom súkromí a kybernetickej bezpečnosti	Zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z.z.	Vláda v Slovenskej republike	2018	Tento zákon upravuje organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu, postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby, bezpečnostné opatrenia, systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit.	Link
	Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti	Vláda v Slovenskej republike	2021	Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.	Link
	Národný bezpečnostný úrad "NBU"	Vláda v Slovenskej republike	2016	Národný bezpečnostný úrad od svojho vzniku 1. júla 2001 sídli na Budatínskej ulici v Bratislave. Zriadenie úradu historicky súvisí s rokovaniaми o vstupe Slovenskej republiky do EÚ a NATO, v rámci ktorých vznikla požiadavka na vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá by zodpovedala za ochranu utajovaných skutočností a šifrovú ochranu informácií. Úrad začal pôsobiť 1. novembra 2001 prevzatím potrebných kompetencií od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.	Link
	Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách	Žilinský samosprávny kraj	2023	Základný dokument pre stredné školy v nášom kraji. Oblasť digitalizácie školstva a zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania v IT je jednou z národných priorít, vrátane celoživotného vzdelávania. Podstatnou zložkou pri zvyšovaní kvality škôl v Žilinskom kraji je zapájanie sa škôl do projektov na podporu vybavenia učebníc v rámci IKT, modernizácie vzdelávacieho procesu, čoho výsledkom je zvyšovanie odbornosti pedagógov a schopností študentov.	Link
Vzdelávacie zdroje a programy					

Spravovaný zoznam vzdelávacieho obsahu EÚ o digitálnej bezpečnosti a gramotnosti	Organizácia ZMUDRI	Zmudri, o.z.,	2018	Na Slovensku existuje veľa vzdelávacích organizácií a programov na neformálne vzdelávanie študentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti či už online alebo prezenčne ba dokonca i vo forme letných táborov a to pomocou prednášok, workshopov a hier.	Link
	Občianske združenie Preventista	Ing.Jaroslav Oster	2013	Zakladatelia projektu Preventista.sk, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Jeho zámerom je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života.	Link
	DigiQ	DigiQ,o.z.	2022	Technológie a digitálne médiá 21. storočia umožňujú komunikáciu, spoluprácu, dialóg a diskusiu na všetkých úrovniach spoločnosti. Pokrok, ktorý odstránil hranice medzi občanmi, nás zároveň vedie k tomu, že si viac uvedomujeme základné hodnoty a vlastný svetonázor. Neexistujúce virtuálne hranice preverujú úctu k druhým, ich názorom, tradíciám, náboženstiev. Veríme, že výchovou k digitálnemu občianstvu a interdisciplinárnym a medzisektorovým prístupom je možné vybaviť mladých zručnosťami a podporiť ich toleranciu a porozumenie , ktoré tak úzko súvisí s prijatím, citlivosťou a pokorou.	Link
	Exam Testing	Exam Testing, spol.s.r.o.	2016	Spoločnosť EXAM testing, ktorá vydáva časopis DOBRÁ ŠKOLA, oslavovala v marci 2014 neuveriteľné 20. výročie svojej existencie. Povedali sme si, že usporiadanie vlastnej konferencie by mohlo byť užitočnou a príjemnou súčasťou osláv tohto jubilea. EXAM tak dal darček nielen sebe, ale aj takmer 180 ľuďom, ktorí prijali pozvanie na prvú konferenciu „Cesty k dobrej škole“, ktorá sa uskutočnila v máji 2014. A keďže ústne aj písomné ohlasy (z dotazníkov) boli viac než priaznivé, rozhodli sme sa pokračovať.	Link
Nástroje na posilnenie a ochranu					
Nástroje a zdroje kybernetickej bezpečnosti					
Pokyny pre bezpečné digitálne postupy, ochranu údajov a posilnenie postavenia	Definovanie technických a procesných nástrojov a postupov na splnenie bezpečnostného minima	Ministerstvo informatizácie SR	2023	Tento dokument je metodickým materiálom slúžiacim pre potreby orgánov verejnej moci, ktorý nie je povinný na použitie a ani nie je záväzný. Dokument je poskytnutý voľne a bezplatne na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorený dokument je možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Vytvorený dokument nie je určený na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“) nezodpovedá za nesprávne použitie predmetného dokumentu zo strany organizácie. Správne použitie a implementácia bezpečnostných opatrení je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétnej organizácie	Link

	Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so zamestnávaním pedagogického zamestnanca s pracovnou náplňou školský digitálny koordinátor	Ministerstvo školstva SR		V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v otázke pracovnoprávných vzťahov pedagogického zamestnanca vykonávajúceho pracovné činnosti školského digitálneho koordinátora nasledovné usmernenie.	Link
Overovanie faktov a mediálna gramotnosť					
Akreditované platformy EÚ na overovanie faktov	Zmudri.sk	Zmudri,o.z.	2018	Je to nezisková organizácia, ktorá pomocou náučných videí pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život.	Link
	Denník N	Online denník spravodajstva	2014	Snaží upozorňovať na reálne problémy Slovenska. Píšu o korupčných kauzách, problémoch zdravotníctva, školstve, justícii, o nepriehľadných štátnych nákupoch, nedostavaných diaľniciach, prebujnej byrokracii, komplikovaných podmienkach pre podnikateľov.	Link
	Veda odpovedá	Žijem vedu o.z.	2020	Ich tím sa zaoberá dezinformáciami a zahŕňa vedcov a aktivistov, ktorí sa venujú konšpiračným teóriám a dezinformáciám, ako aj odborníkov, ktorí sa profesionálne zaoberajú overovaním faktov. Ich cieľom je poskytnúť stručný a všeobecný úvod do témy konšpiračných teórií, dezinformácií a fake news.	Link
	Demagog.sk	Roman Michelko	2015	Demagog.sk je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť na kontrolu faktických výrokov politikov, političiek a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických diskusiách v TV a v iných médiách.	Link
Pútavé digitálne vzdelávacie prostredia					
Katalóg kreatívneho a interaktívneho obsahu					
Audiovizuálne vzdelávacie médiá: filmy, dokumentárne filmy, kreslené filmy, podcasty	Podcast: Doba digitálna	Tony Dúbravec	2021	Podcast Doba digitálna je o online marketingu, sociálnych sieťach, startupoch, e-commerce, kryptomenách, aplikáciách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí.	Link
	Podcast: lokál hosť	Marianna Sadecká a Martin Lohnert	2022	Je to podcast z produkcie Soitron, v ktorom moderátori vyspovedajú hostí na témy technológií, cybersecurity, hackingu a dezinformáciách.	Link
	Videá: Dejepis Inak	Sandra Sviteková	2016	Videá sa zaoberajú vzdelávaním detí o bezpečnosti na internete a boji proti závislosti na internete.	Link
	Videá: Zmudri.sk	N/A	2018	Je to nezisková organizácia, ktorá pomocou náučných videí pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život.	Link

	Predátori na internete	OZ chráň ma	2024	Podcasty portálu Eduworld.sk o výchove, vzdelávaní a sebarozvoji. O tom, ako žiť múdrejšie, zdravšie, šťastnejšie, o (ne)dokonalých vzťahoch. O nádeji, že život možno žiť lepšie, lebo každý z nás ho má vo vlastných rukách. Jednoducho o nás a o tom, ako nikdy neprestať rásť.	Link
Odporúčané knihy (knihy faktov, romány, komiksy) o digitálnej kultúre mládeže	Sila rozumu v bláznivej dobe	Ján Markoš	2019	Táto kniha ponúka odpovede na množstvo otázok týkajúcich sa kritického myslenia, ale aj hutný súhrn nápadov a stratégií, ako ho využívať v každodennom živote. Vďaka množstvu ukážok, statusov a príkladov zo súčasnej slovenskej spoločnosti môže byť praktickou pomôckou pri jeho výučbe.	Link
	Prečo ľudia veria nezmyslom	Ivan Brezina Marek Jurkovič a Vladimíra Čavojová	2019	Opisuje súčasný nárast javov ako dezinformácie, propaganda a konšpiračné teórie, ktoré sa šíria rýchlejšie ako predtým.	Link
	Poriadok v hlave	Linda Lančová a Martin Poliačik	2022	Autori knihy si pripravili prehľadného a názorného sprievodcu kritickým myslením, ktorý vás naučí, ako postaviť argument, ako sa správne pýtať, ako kritizovať či ako prezentovať svoje myšlienky.	Link
	OZ ochráň ma	Roman Abrahám			Link
Hry (online/offline)	Bad News	Holandská mediálna platforma "DROG"	2018	Cieľom hry je zvýšiť hráčovu odolnosť voči dezinformáciám tým, že im ukazuje ako sú vytvárané.	Link
	Harmony Square	Psychológovia Univerzity Cambridge	2020	Hra, v ktorej hráči preberajú rolu dezinformačného špecialistu s cieľom ovplyvniť voľby v imaginárnom meste s názvom Harmony Square.	Link
	Kartová hra, ktorá preverí kritické myslenie	Doublequote Studio	2019	Vzdelávacia hra <i>follow me</i> od <i>Impact Games</i> a <i>Doublequote Studio</i> je teória o kritickom myslení v praxi. Hráči si v bezpečnom a zábavnom prostredí „nanečisto“ vyskúšajú preverovanie informácií a budú postavení aj pred nezvyčajné úlohy, ako odhalenie správ, ktoré napísala umelá inteligencia. Zistia, ako jednoducho sa na sociálnych sieťach šíria dezinformácie. Boli by sme radi, keby sa raz <i>follow me</i> hrala na každej strednej škole. Vznikla hlavne pre mladých ľudí, ktorí sa denne stretávajú so zahlcujúcim množstvom pravdivých aj falošných správ. Zabavia sa pri nej a preveria svoje kritické myslenie ale aj rodičia či starí rodičia.	Link
	Go VIRAL- hra	Techbox	2021	Náchylnosť ľudí veriť v rôzne nezmysly sa prejavila najviac počas koronakrízy. Aj preto vzniklo množstvo iniciatív, ktoré pomáhajú budovať odolnosť voči dezinformáciám.	Link

Podporné a poradenské siete					
Linky pomoci a služby podpory					
Adresár liniek pomoci pre okamžitú pomoc a podporné služby pre digitálnu pohodu	IPČKO- internetová poradňa pre mládež	IPČKO, O.z.	2020	Ide o skupinu mladých ľudí, psychologov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Okrem poradcov, ktorí sú každý deň na chate alebo emaile s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka. Naše občianske združenie IPčko chce byť miestom skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention.	Link
	Krizová linka pomoci.sk	IPČKO, O.z.	2020	Krizová linka pomoci poskytuje anonymné, nonstop a bezplatné psychologické poradenstvo a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze. Požiadajte o pomoc môžete prostredníctvom telefónu, chatu, emailu alebo video poradenstva.	Link
	Chcem sa zabiť.sk	Peter Sokol	2022	Portál Chcemsazabiť.sk sa chce priblížiť všetkým mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú na životnej križovatke a nechcú alebo nevládzu ísť ďalej. Často si ľudia okolo nich nevedia ani predstaviť, ako veľmi sa trápia. Chceme stáť pri nich, podporiť ich k životu a pomôcť im znova život rešartnúť. Tešíme sa na stretnutia s nimi vo virtualite.	Link
	Stalo sa to.sk	Lenka Nemcová	2020	Tento web vytvorili odborníci z online linky dôvery IPčko.sk. Poďakovanie patrí najmä Mgr. Lenke Nemcovej a PhDr. Marekovi Madrovi. Po technickej a dizajnovej stránke web stalosato.sk zrealizoval Ing. Peter Sokol.	Link
	Dobrá linka		2022	Anonymná a bezplatná internetová linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením-každý pracovný deň od 15:00 do 20:00	Link
Siete komunitnej a partnerskej podpory					
Iniciatívy na podporu mentorstva a vedenia v oblasti digitálnej bezpečnosti	Objavte digitálny potenciál svojej školy	N/A	2019	V tomto dokumente nájdete všetky tvrdenia a otázky nastavenia kybernetickej komunikácie, ktoré sú momentálne v nástroji SELFIE pre každú úroveň vzdelávania (napríklad prvý alebo druhý stupeň základnej školy).	Link
	Príbehy a hry v prevencii	NIVAM-Lenka Sokolová	2022	Texty sú určené predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú preventívne aktivity priamo v prostredí školy s cieľom rozšíriť ich odborné kompetencie v oblasti plánovania, vedenia a vyhodnocovania preventívnych aktivít s dôrazom na wellbeing, sociálne zručnosti, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov a žiačok.	Link

Platformy pre zapojenie komunity a zdieľanie osvedčených postupov	RCPU Kysuce - Aktualizačné vzdelávania a workshopy	Regionálne centrum podpory učiteľov		Jednou z úloh centra je priblížiť sa základným školám prostredníctvom ponuky aktualizačných vzdelávaní a rôznych workshopov a aj takýmto spôsobom uľahčiť prechod kurikulumnou reformou. Zúčastnení o vzdelávanie si môžu vybrať za našej ponuky a následne nás osloviť. Vzdelávania sú určené aj pre celé základné školy a riaditelia ich môžu vykázať ako aktualizačné.	Link
	Hrdinovia internetu	Matúš Koprda		Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva. V našom programe nájdete všetko od podrobných učebných plánov, ktoré sú prispôbované pre rôzne vekové kategórie, cez atraktívne plagáty až po zábavné vystrihovačky a nálepky. A aby bol proces učenia ešte zábavnejší, máme pre vás pripravenú aj online hru Interland.	Link
	Turn on the brain in online world	CPM-Centrum prevencie mládeže		V projekte sa zameriavame na zlepšenie digitálnych kompetencií a zručností mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov pri spracovaní mediálneho a online obsahu s cieľom eliminovať šírenie hoaxov, dezinformácií, radikalizácie a násilia prostredníctvom nového vzdelávacieho programu „Zapnite mozog...“, ktorý je určený pre bežnú mládež, mládež s nedostatkom príležitostí (horšie geografické podmienky, horšie sociálne zázemie, migrácia a pod.), ako aj pre mládež vnímajú pedagógovia problém intolerancie iných názorov mládeže.	Link
	Aktivity ESETU	ESET SK		Materiál Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti (ďalej len „Aktivity“) obsahuje zoznam aktivít navrhnutých odborníkmi ESETu, učiteľmi informatiky a detskými psychológmi, ktoré zaujímavou a praktickou formou ilustrujú problémy v oblasti digitálnej bezpečnosti a bezpečného používania internetu deťmi.	Link
	Bezpečne na internete	ESET SK		Praktické tipy o digitálnej bezpečnosti, ktoré sú založené na skúsenostiach a poznatkoch našich renomovaných odborníkov. Dôležitou súčasťou je aj Príručka o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa a praktické cvičenia , ktoré nájdete v časti Materiály na stiahnutie.	Link
Projekty EÚ \\\ Medziprojektové synergie					
Postrehy z projektov a výskumu EÚ					
	Aktivity ESETU	ESET SK	2019	Materiál Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti (ďalej len „Aktivity“) obsahuje zoznam aktivít navrhnutých odborníkmi ESETu, učiteľmi informatiky a detskými psychológmi, ktoré zaujímavou a praktickou formou ilustrujú problémy v oblasti digitálnej bezpečnosti a bezpečného používania internetu deťmi.	Link

Prípadové štúdie a úspešné príbehy z iných projektov financovaných EÚ	Bezpečne na internete	ESET Sk	2020	Praktické tipy o digitálnej bezpečnosti, ktoré sú založené na skúsenostiach a poznatkoch našich renomovaných odborníkov. Dôležitou súčasťou je aj Príručka o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa a praktické cvičenia , ktoré nájdete v časti Materiály na stiahnutie.	Link
	Digitálna koalícia	Slovenské centrum digitálnych inovácií	2017	Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s deklarovaním vykonávania aktivít a odborných príspevkov, ktoré podporujú zvyšovanie digitálnych zručností spoločnosti.	Link
	Videohra Nela	JSNS	2022	DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Hra realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne účastníky do děje a žáci pochopí podobu i následky kyberšikany prostřednictvím vlastního prožitku.	Link
Obsah na mieru pre rôznorodé publikum					
Pre ŠKOLY: Pedagógovia a tréneri					
Špecializované zdroje a školenia na začlenenie digitálnej bezpečnosti do učebných osnov (technické a sociálne hrozby)	Objavte digitálny potenciál svojej školy	N/A	2019	V tomto dokumente nájdete všetky tvrdenia a otázky nastavenia kybernetickej komunikácie, ktoré sú momentálne v nástroji SELFIE pre každú úroveň vzdelávania (napríklad prvý alebo druhý stupeň základnej školy).	Link
	Aktivity ESETU	ESET Sk	2019	Materiál Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti (ďalej len „Aktivity“) obsahuje zoznam aktivít navrhnutých odborníkmi ESETu, učiteľmi informatiky a detskými psychológmi, ktoré zaujímavou a praktickou formou ilustrujú problémy v oblasti digitálnej bezpečnosti a bezpečného používania internetu deťmi.	Link
	Bezpečne na internete	ESET Sk	2020	Praktické tipy o digitálnej bezpečnosti, ktoré sú založené na skúsenostiach a poznatkoch našich renomovaných odborníkov. Dôležitou súčasťou je aj Príručka o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa a praktické cvičenia , ktoré nájdete v časti Materiály na stiahnutie.	Link

	Usmernenia pre učiteľov a pedagógov týkajúce sa boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy	NIVAM.SK	2022	Usmernenia vypracovala Európska komisia s príspevom expertnej skupiny pre boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy pod vedením konzultantov spoločnosti ECORYS.	Link
Pre RODINY: Rodičia a opatrovníci					
Stratégie a návody na zvládanie výziev digitálneho rodičovstva	Príručka o digitálnej bezpečnosti pre rodičov	Katarína Halúsková	2020	Príručka pre rodičov na základnej škole v Kysuckom Novom Meste	Link
	Bud' save online	Avast Fondation	2022	Bud' safe online je neziskový, osvetový program, ktorý vzdeláva deti na základných školách, ako sa na internete správať správne a bezpečne. Novinkou v roku 2020 je interaktívny online kurz, ktorý pomáha deťom správne riešiť rizikové situácie ako je zoznamovanie sa, agresia alebo podvody na internete. Využiť ho môžu aj učitelia vo vyučovaní. Program stavia na konkrétnych príkladoch z praxe. K deťom prehovára chytľavou a im blízkou formou v prostredí online kurzu, cez sociálne siete, blog a videonávody, ako jednotlivým hrozbám predísť. Za Bud' safe online stojí nadácia Avast Foundation, zapojili sa aj slovenskí Youtuberi Selassie a Kelohap.	Link
	Predátori na internete	OZ chráň ma	2024	Podcasty portálu Eduworld.sk o výchove, vzdelávaní a sebarozvoji. O tom, ako žiť múdrejšie, zdravšie, šťastnejšie, o (ne)dokonalých vzťahoch. O nádeji, že život možno žiť lepšie, lebo každý z nás ho má vo vlastných rukách. Jednoducho o nás a o tom, ako nikdy neprestať rásť.	Link
	Centrum bezpečného internetu	Ivan Makatura	2023	Digitálny svet je plný technologických zázrakov, ktoré nám rovnakou mierou môžu priniesť úžitok aj ohrozenie. Preto by základy bezpečnosti v online svete mali v dnešnej dobe ovládať už aj deti a predovšetkým ich rodičia.	Link
	eSlovensko	Ing.Miroslav Drobny	2016	Zodpovedne.sk je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a mobilných telefónov. Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Nové médiá prinášajú na jednej strane možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vzdelávania, na druhej strane virtuálny svet predstavuje realitu bez pevne stanovených pravidiel. Deti a dospievajúci si neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplyvajú, preto je nevyhnutné šíriť medzi nimi osvetu o bezpečnom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania pomoci. Úlohou rodiča je prirodzene chrániť svoje dieťa, preto je dôležité viesť deti k zodpovednému používaniu nových technológií.	Link

	Sprievodca pre zákonného zástupcu	Portál pre mládež	2024	Tento sprievodca pre zákonného zástupcu má predstavovať prehľad platformy TikTok a mnohých nástrojov a ovládacích prvkov, ktoré sme začlenili do služby s cieľom udržiavať našu komunitu v bezpečí. Tento sprievodca poskytuje aj všeobecné informácie o bežných problémoch týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Preštudovanie si tohto sprievodcu, Portálu pre mládež a našich Pravidiel komunity spolu so svojim tínedžerom môže tvojej rodine pomôcť nadviazať trvalý dialóg o bezpečnosti v našom digitálnom svete.	Link
Pre KYBER-DOMÁCICH: Mládež a študenti					
Interaktívni sprievodcovia, sady nástrojov, blogy prispôsobené mladým digitálnym používateľom	Dobrodružná hra Interland	Google	2020	Bezplatná výuková online hra Interland od firmy Google je nově dostupná pre deti. Hra, ktorá má malým hráčom zábavnou formou vštípiť základy bezpečného chovania na internetu, je teď kompletne v českém jazyce. Google se tak snaží šířit mezi školáky povědomí o digitální bezpečnosti v době, kdy objem využívání internetu u dětí v důsledku koronavirové pandemie vzrostl. Vzhledem k narůstajícímu počtu kybernetických incidentů novou výukovou hru vítá také policie.	Link
	Videá: Zmudri.sk	N/A	2018	Je to nezisková organizácia, ktorá pomocou náučných videí pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život.	Link
	Videohra Nela	JSNS	2022	DigiStories: Nela je videohra, díky které lze ve výuce otevřít téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Hra realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne účastníky do děje a žáci pochopí podobu i následky kyberšikany prostřednictvím vlastního prožitku.	Link
	Európsky portál pre mládež	europa.eu	2021	Európsky portál pre mládež poskytuje informácie na európskej a vnútroštátnej úrovni o príležitostiach a iniciatívach, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Európsky portál pre mládež je určený nielen mladým ľuďom, ale aj zainteresovaným stranám pracujúcim v oblasti týkajúcej sa mládeže (mládežnícke organizácie, pracovníci s mládežou, tvorcovia politik atď.).	Link